

**YURIDIK MA'LUMOTLAR BAZALARINI
BOSHQARISH:SAMARADORLIG VA XAVFSIZLIK**

Xolmurodov Fazliddin Saidmurod o'g'li

Xolmurodovfazliddin9@gmail.com

Toshkent davlat yuridik unifersiteti

Jinoyat odil sudlov fakulteti 1- kurs B-patok 1-guruh

Annotatsiya: Zamonaviy axborot tehnalogiyalari shiddat bilan rivojlanayotagan davrda yuridik ma'lumotlar bazalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yuridik ma'lumotlar bazalari davlat boshqaruvi,sud organlari,huquqni muhufaza qiluvchi idoralar hamda advakatura tizimlarida huquqiy axborotni tizimli saqlash,qayta ishlash va tezkor ishlash imkonini beradi.Ushbu jarayonni samarali tashkil etish ma'lumotlarning to'liqligi,aniqligi hamda dolzarbligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlarida (MBBT)xavfsizlik masalasi alohida ahamyatga ega.Chunki yuridik axborotlar maxfiy yoki shaxsga doir malumotlarni o'z ichiga oladi.Shu sababli malumotlarga ruxsatsiz kirish,o'zgartirish va yo'qotilishdan himoya qilish uchun zamonaviy kriptografik vositalar,autentifikatsiya va zaxira nusxalash mexanizmlaridan foydalanish talab etiladi.Yuridik ma'lumotlar bazalarini samarali boshqarish natijasida huquqiy axborotlar oqimi soddalashadi,qarorlar qabul qilish sifat oshadi va fuqorolarga ko'rsatiladigan yuridik xizmatlar tezlashadi. Shuningdek ,tizim xavfsizligini mustahkamlash orqali davlat va jamiyat manfaatlari ishinchli himoya qilinadi.

Kalit so'zlar: yuridik malumotlar bazasi,boshqaruv tizimi,samaradorlik,axborot xavfsizligi ,huquqiy axborot,kriptografik vositalar,zaxira nusxalash ,huquqiy axborat oqimi va MBBT .

KIRISH

Bugungi raqamli davrda yuridik ma'lumotlar bazalarini samarali va xavfsiz boshqarish huquqiy tizimlarning barqaror ishlashida muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanar ekan, huquqiy hujjatlar, shartnomalar va sud qarorlarini to'g'ri saqlash hamda ularni himoyalash masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Yuridik ma'lumotlar bazalarining to'g'ri boshqarilishi tashkilotlar faoliyatini soddalashtiradi, inson xatolarini kamaytiradi va huquqiy xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Shu sababli samaradorlik va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanat bugungi yuridik boshqaruvning asosiy talabi hisoblanadi. Yuridik ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi bu-bu malumotlar bazasini hosil qilivchi, ma'lumotlarni qayta ishlovchi va qidiruvchi tizim hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, MBBT barcha jarayonlarni amalga oshiradi. Bu kabi tizimlardan misol sifatida 2007-yil boshlab **itportal loyhasi** o'z ishini boshladi. Ushbu loyha juda ko'plab yoshlar, dasturchilar va talabalar uchun behisob yordam va foyda bergandi. Bu ilovada turli xil yuridik malumotlar va shu sohaga qaratilgan savollarga aniq javoblari bor edi va bu loyhaga juda katta mehnat sarflangan edi lekin bu partal 2017-yil 22-dekabr o'z faoliyatini tamomlagan. Shu mehnat behuda ketmasligi uchun, itportaldagi malumotlar va maqolalar **texnoman.uz** saytiga joylangan (**itportal.uz sayti**). Hozirgi raqamlashayotgan dunyoda albatta malumotlarni ham raqamlashtirish va elektron ko'rinishga o'tkazish ko'payib bormoqda. Yuridik malumotlar bazasi -bu qonunlar, qarorlar, farmonlar, sud hujjatlari, shartnomalar, me'yoriy hujjatlar kabi huquqiy axborotlarni elektron shaklda saqlovchi tizim hisoblanadi. U foydalanuvchiga kerakli hujjatlarni tez topish, tahlil qilish va huquqiy qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Misollar:

- LexUZ.uz-O'zbekiston Respublikasining rasmiy huquqiy axborot portali.
- Legislation.gov.uk-Buyuk Britaniyada qonun va farmonlar bazasi.
- Westlaw, LexisNexis-xalqaro yuridik axborot tizimlari.

Yuridik malumotlar bazalari 1970- yilda ishlab chiqilgan ammo dastab bu tizimlar hali internetg asoslanmagan va asosan katta hukumat idoralari yoki yirik

universitetlar uchun mo'ljangan edi. Hozirgi kunga kelib esa yuridik malumotlar bazalari hamma sohada keng qo'lanilmoqda. Asosan yuristlar uchun afzaliklari:

Vaqatni tejash -minglab hujjatlarni qog'ozda qidirish o'rniga, kalit so'zlar orqali bir necha soniyada rupish imkonini beradi.

Dolzarblik-barcha hujjatlar doimiy ravishda yangilanib boradi, bu esa eskirmagan qonun normalaridan foydalanishni taminlaydi.

Bog'lanishlar-ko'plab bazalar bir hujjatdagi moddaning boshqa qonun yoki qarorga bog'lanishni avtomatik ko'rsatadi.

Yuridik malumotlar bazalarini boshqari shhaqida turli hil tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Masalan maqola raqamli globallashayotgan axborot muhiti yuridik malumotlar bazalarini boshqarish nuqtai nazaridan qanday o'zgarayotganini ko'rib chiqadi, ya'ni internet va Web-2.0 tehnologiyalar orqali huquqiy ma'lumotlar (xalqaro qonunchlik, chet el huquqi, sud amaliyotlari) global darajada taqdim etilmoqda (manba-scholarship.law.cornell.edu)

Yuridik malumotlar bazalarini boshqarishda mutaxasislar ya'ni huquqiy kutubxonchilar, ma'lumot mutaxasislari uchun yangi ro'llar paydo bo'lmoqda. Ular endi ma'lumotni topib berish bilan cheklanmay, balki ma'lumot sifatini baholash, tadqiqotchilarni huquqiy ma'lumotlaridan foydalanish metodologiyasi bilan taminlash, axborot siyosati bo'yicha faol bo'lishi kerak (manba-[cambridge university press](http://cambridgeuniversitypress.com) & [assessment](http://assessment.com) "Legal information management in a global a digital age").

SAMARADORLIK-yuridik tizimda samaradorlik bu huquqiy axborotni boshqarish izlash va qo'llash jarayoning tezligi, aniqligi va foydalilik darajasi degani. Ya'ni yuridik malumotlar bazasi masalan **NORMA.uz** orqali kerakli qaror yoki qoninni tez topish, aniq natijaga erishish, xatolarsiz va vaqtdan tejamkorlik bilan foydalanish, bu samaradorlikni bildiradi. Samaradorlik mezonlari mavjud bo'lib ular quydagilar:

- 1) Axborot to'liqligi-bazada barcha amaldagi qonunlar va hujjatlar mavjud bo'lish kerak.

- 2) Yangilanish tezligi - qonunlar o'zgarganda baza ham darhol yangilanib turadi.
- 3) IZlash tizimining qulayligi - foydalanuvchi kerakli hujjatni qisqa vaqt ichida topa olishi.

XAVFSIZLIK- yuridik malumotlar bazalarini xavfsizligini taminlash davlat va shu bazaning o'ziga bog'liq va malumotlar qanchalik xavfsiz salansa fuqorolarning ham o'sh bazadan foydalanish oshadi.GDPR¹ tehnologik neytrallik prinsipi takidlaydiya'ni qonunda aynan qaysi tehnologiya ishlatilishi kerak degan ko'rsatma yo'q, balki malumotni himoya qilish uchun mos va yetarli chora tadbirlar kerak.Yuridi malumotlarni texnik himoya qilish tamoyilari-maxfiylik, yaxlitlik, mavjudlik.

- 1) Maxfiylik(Confidentiality)-bu ma'lumotlarga faqat ruxsat etilgan shaxslar kirish imkoniga ega bo'lishini ta'inlaydigan tamoildir.Ya'ni,malumotlar faqat o'z vazifasiga ega,ishonchli foydalanuvchi ko'ra oladi.
- 2) Yaxlitlik(Integrity)-bu malumotlar to'g'riligi,aniqligi va o'zgarmasligini saqlash tamoyili. Ya'ni,ma'lumotni hech kim noqonuniy tarzda o'zgartira olmasligi kerak.
- 3) Mavjudlik(Availability)-bu ruxsat etilgan foydalanuvchilar kerakli vaqtda kerakli ma'lumotlarga kirish imkoniga ega bo'lish tamoyilidir.

Usullar

Ushbu tadqiqotda metodologik yondashuv sifatida xorijiy va mahalliy ilmiy maqolalar xalqaro ma'lumotlar xavfsizligi standartlari hamda yuridik amalyotdagi misollar tahlil qilindi.Quydagi bosqichlar amalga oshirildi:

- So'ngi yillarda chop etilgan xorijiy ilmiy maqolalar va hisobotlar, xususan:
- ✓ “Technical and Legal Aspects of Database Security in Light of GDPR” (Drag&Szymura,2018)
 - ✓ “Data Security and the Legal Profession” (Bana &Hertzberg,2015)

¹ OXFORD UNIFERSITY PRESS2020

✓ Hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan yaratilgan "Lex.uz" tizimi faoliyati o'rganildi. Ushbu manbalar asosida yuridik ma'lumotlar bazalarining samaradorlik, mezonlari va xavfsizlik prinsplari aniqlab chiqildi.

Tanlangan ma'lumotlar hozirgi kundagi ahamiyati va aysi sohalarda keng qo'laniloshi, legaltechda tutgan o'rinlar va foydalari bo'yicha ma'lumotlar to'planib, mazkur maqola uchun umumiy qilib shakllantirildi.

Ushbu baza bo'yicha amaliyotlar bilan bog'liq misollar va tajribalar tahlil qilindi. Masalan, yuridik ma'lumotlar bazalari yuridik sohada, sud amaliyotida, biznes ishlarida va talim sohasida olib borilgan tadqiqotlar.

NATIJA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuridik ma'lumotlar bazalarining samaradorligi va xavfsizligini oshirish uchun quyidagi asosiy omillar aniqlandi:

1. Yuridik ma'lumotlar bazalarini boshqarish va samaradorlik sohasi ma'lumot va huquqiy hujjatlarni elektron shaklida saqlash va ma'lumotlar xavfsizligini saqlash maqsadida tuzilgan bo'lib. Bu kabi bazalar hozirgi elektron hukumat va legaltechda juda muhim ro'l o'ynaydi. Natijada ma'lumotlarni tezkor va aniq olish imkonini berdi. Bu sohaning yana bir katta natijasi har kim o'z huquqini himoya qilish uchun shun kabi bazalarda foydalanish va huquqiy savodxonligini oshirish imkonini berdi.
2. American Bar Association (ABA)- Ameica advokatlar assotatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra hozirgi kunda bulutli tehnalogiyalar bilan birgalikda ma'lumotlar bazasini kengaytirish va xavfsizlik choralarini oshirish ayniqsa advokatlar faolyatida samaradorlikni oshgani va shaxsiy ma'lumotlar mustahkam himoya qilinyotgani aytilgan.² Ananaviy ravishda, ma'lumotlar bazalari mualliflik huquqi bilan himoylangan. shuning uchun ha yuridik ma'lumotlar davlat va davlay organlari tomonidan himoya qilinadi. Ma'lumotlar bazasini yaratish uchun odatda vaqt, kapital va inson

² LAW CORNELL. EDU BY CM GERMAN 2007.

- resurslari shakldagi katta resurslar talab qilinadi³. Natijada shu ish orqasida har bir davlatning o'z ma'lumotlar bazasi bor.
3. O'zbekiston Respublikasining eng mashhur yuridik malumotlar bazasi Lex.uz 2001-yil adliya vazirligi tomonidan ishga tushirilgan. Bu bazani ishga tushirilishi qonun hujjatlarni elektron tartibda saqlashga va istalgan qonun hujjatlar va qarorlarni shu baza orqali tez va yangilangan tartibda olish inkonini bermoqda. Natijada lex.uz portali orqali O'zbekiston Respublikasida huquqiy axborotni markazlashtirish va fuqorolarga ochiq taqdim etishning eng muhim raqamli platformasiga aylandi. Bu tizim huquqiy sohada shaffoflik, ishonchlilik va ochiqlik tamoillarini mustahkamladi.
 4. Xafsizligi, nima uchun kerak? malumotlar bazasi ishlab chiqaruvchilari himoyaga loyiq deb aytish mumkun. Bu intellektual mulk huquqlarining iqtisodiy tahliliga nazar solinganda tushunarli bo'ladi, agar himoya yatarli darajada bo'lmasa, mahsulotlar kam ishlab chiqariladi va jamoyat nisbatan qashoqlashadi⁴.
 5. Avvalgi tadqiqotlar huquqiy hujjatlarni boshqarish uchun blokcheyn texnologiyasini turli jihatlarini o'rgangan. VERMA (2021) sud tergovlariga qaratilgan, blokcheynga asoslangan elektron huquqiy bazalarni boshqarish sxemasi bo'lgan NYA YA ni taklif qilgan. Ularning ishi huquqiy hujjatlarning xavfsizligi va kuzatuvshangligini oshirish uchun blokcheyni salohiyatini takidlagan, biroq keng tarqalish uchun zarur bo'lgan ilg'or shifirlash usullari va foaydalanivchilar uchun qulay interfeyslarni qamrab olmagan. LEMIEUX (2021) blokcheyn texnologiyasining yozuvlarni saqlash uchun ta'sirni muhokama qilib, o'zgarmaslik (immutability) va shaffoflik muhimligini takidlagan. TASNIM (2018) blokcheyng asoslangan jinoyi yozuvlarni boshqarish tizimi bo'lgan CRAB ni taqdim etgan, bu blokcheynning sezgir jinoyi yozuvlarni xavfsiz boshqarish salohiyatini namoyish etgan. COURTSafe

3 Williams 2000, pp. xvii-xviii. Copyright Act of 1976, Title 17 of the U.S Code.

4 Phillips 2005, p. 402 shunongdek kono va heid 2006 ko'ring (BHB)

- huquqiy yozuvlarni saqlash va boshqarish bo'yicha keng qamrovli, blokcheynga asoslangan yuridik malumotlar bazasini taqdim etdi. U Ethereum aqqli shartnomalarni markazlashgan ish yuritish uchun birlashtirib, me'yoriy standartlarga muvofiqlikni saqlagan holda shaffoflik va audit o'tkazish imkoniyatini taminlaydi.⁵

6. Qonunchlik XML rivojlanishi - u hozirda bir necha yurisdiksiya uchun ishlab chiqilgan. XML o'zi nima? bu malumotlarni saqlash va almashish uchun ishlatiladigan maxsus format. U dasturlar va tizimlar o'rtasida ma'lumotni aniq tuzilmada uzatish imkonini beradi. U hozirda bir necha yurisdiksiyalar uchun ishlab chiqilgan. XML iyerarxik, qat'iy, kengaytirilgan, aniq va moslashuvchan tushuncha. Shu bilan birga, XML o'z qoidalarini belgilaydigan lo'g'at, sintaksis va gramatikadan foydalanganligi sababli qat'iydir. Bu qoidalar barcha xatboshilar raqamlangan bo'lishi kerak va xulq-atvor foydalanuvchi tomonidan buzilishi mumkin emas.⁶ NORMALINRATE standarti ko'plab Italiya mintaqavuyhukumatlar tomonidan huquqiy hujjatlarni boshqarish va nashr etish uchun ishlatilgan, yaxshi yo'lga qo'yilgan XML standartidir. Normalinrate XML standarti 2001 yilda milliy va mintaqaviy qonunchilikka kengroq elektron kirishni ta'minlash maqsadida joriy etilgan va hukumat idoralari va muassasalari o'rtasida o'zaro muvofiqlikka imkon beradi. U huquqiy manbalarni tasniflash usulini, shuningdek, **Yagona resurs nomlari (URNs)** mexanizmlaridan foydalanib ularni aniqlash uchun yordam beradi.⁷

⁵ Jaypee Institute of Information Technology, India, 21103322@mail.jiit.ac.in

Harshit Agarwal, Jaypee Institute of Information Technology, India, 21103341@mail.jiit.ac.in

Ananya Tayal, Jaypee Institute of Information Technology, India, 21103321@mail.jiit.ac.in

Hema Nagaraja, Jaypee Institute of Information Technology, India, hema.n@mail.jiit.ac.in

⁶ <http://legalinformatics.wordpress.com/2009/08/07/susskind-on-the-end-of-lawyers>

<http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article7003373.ece>

⁷ Lemieux, V.L. 2021 .Blockchayn and Recordkepping.COMPUTERS 10,11,(2021),135. Tasnim ,M.A. Omar,A. A.

Rahman . M.S & Bhuiyan M.Z.A 2018.CRAB: Blockcheyn based criminal record management system .In security ,Privacy , and Anonymity in Computation , Communacation,and Storage:11th International Conference and Satellite Workshops , SpaCCS 2018,Melbourne ,NSW,Australian .

Qonunchlik XML formatlari bir necha yurisdiksiyalarda misol uchun Daniyada **LexDania** ,Shvetsariyada **CHLexML** va Avstryada **eLAW** kabi malumotlar bazalari mavjud.Natijada yevropada **Matelax almashuv formatlari** ishlab chiqilgan shu bilan birga **Akoma ntoso qonunchlik XML standarti** (Palmirani,2011)barcha africa milliy va mintaqaviy darajadagi qonun chiqaruvchi organlar uchun mos bo'lishi uchun yetarlicha moslashuvchan qilib yaratilgan.Akoma ntoso 2004 yilda yaratilgan bo'lib ,NIR (Milliy inovatsiya normalari)standarti unga katta ta'sir o'tkazgan. U Afrikadan tashqari ham ommalashagan va Braziliyadagi LexML ning asosi hisoblanadi⁸ .

MUHOKAMA

Yuridik ma'lumotlar bazalarini boshqarish hozirgi kunga kelib ancahagina tartibga solingan.Buning natijasida rivojlangan davlatlarning deyarli hammasi raqamli hukumat davriga moslashmoqda va barcha qonun hujjatlarni elektron shaklda bazalarga joylash orqali bir necha muommolarni yo'a qilmoqda.Yuqorida keltirilgan davlatlarning yuridik ma'lumotlar bazalari xavfsiz va samarali ishlash uchun turli xil tajriba va tadqiqotlar o'tkazildi.Masalan ma'lumotlar bazalariga blokcheyn va bulutli texnologiyalarini qo'shish orqali bu malumotlarning yo'qolib ketmasligi va malumotlarni xavfsiz saqlanishiga katta tasir ko'rsatishini aniqladi va shu sababli bu texnologiyalar orqali eng mukkamal va xavfsiz bazalar yaratilmoqda. Biroq ma'lumotlar xavfsizligi muommosi ko'lami huquqiy kasbda tan olinyotganiga oid dalillar mavjud.Buyuk Biritaniyaning eng yaxshi huquqiy firmalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlardan birida,axborot xavfsizligini o'zlarining asosiy tashvishlari deb ko'rsatgan respondent huquqiy firmalarning foizi 2012 yildagi 23 foizdan 2014 yilda 46 foizga ikki barovar oshgan.⁹

⁸ Malomo ,O,Rawat ,D,&Garuba ,M.2020 .Security through block vault in a blockchaynenabled federated cloud fremwork .APPLIED NETWORKscience 5,1(2020)

⁹ Juniper Research, The Future of Cybercrime & Security: Financial and Corporate Threats & Mitigation, cited at 'Cybercrime Will Cost Businesses Over \$2 Trillion by 2019' (Juniper Research, 12 May 2015) www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-

Malumotlar xavfsizligi haqida turli xil muhokamalar bo'lgan va hozirgacha xavfsizliklar to'la barham topgani yo'q. Chunki yuridik ma'lumotlar xavfsizlig xafini tushunish va bartaraf etish uchun sektorga yo'naltirilgan yondashuvga muhtoj. Yuristlarning mijoz maxfiylikini saqlash ,o'z ishlarini malakali bajarish va ularga ishonib topshirilgan hujjatlarni himoya qilish uchun kasbiy axloqiy majburiyatlar yuridik kasb bo'yicha ma'lumotlar xavfsizligining minimal standartlarini belgilaydi. Bu majburiyatlar turli shakllarda, barcha yurisdiksiyalardagi yuristlar uchun muhim hisoblanadi.¹⁰

Yuridik malumotlarni boshqarishdagi muammolar, garchi ma'lumotlarni samarali boshqarish muhim bo'lsada, bu har doim ham oson ish emas. Yuridik ma'lumotlarni xavfsizligini tartibga solishda duch keladigan asosiy muammolar quydagilar:

- ◆ Hajm (Volume): ma'lumki yuridik ma'lumotlar bazasi ko'p miqdorda va turli xildagi hujjat va qonunlarni o'zida to'playdi. Natijada, boshqaruv tizimlari bularning barchasini saqlash uchun yetarli sig'im, tezlik va moslashuvchanlikkga ega bo'lishi kerak.
- ◆ Anqlik va izchillik (Accuracy and consistency) kattaroq bo'lgan yuridik ma'lumotlar bazasi turli tizimlar va bo'limlarda, ba'zan bir-biridan minglab kilometr uzoqlikda saqlanishi mumkun. Bu tizimlar hamkorlikda ishlashi kerak ,shunda bo'lganda barcga huquqiy hujjatlar va qonunlarga izchil (bir xil) tarzda kira oladi.
- ◆ Cheklangan resurslar (Limeted resource): shu bilan birga kichik yuridik bazalari murakkab ma'lumot tizimlaridan foydalanish uchun yetarlicha resurslarga ega bo'lmasligi mumkun . Bu holat yuristlar o'zlarining asosiy vazifalarini bajarish

cost-businesses-over-2trillion?utm_source=gorkanapr&utm_medium=email&utm_campaign=cybercrime15pr1.

¹⁰ Ellen Blanchard and Rodney Blake, 'Black Hats Look for Low Hanging Fruit: Law firms are the new target for IP theft' IPWatchdog (3 May 2015) www.ipwatchdog.com/2015/05/03/black-hats-look-for-low-hanging-fruit-law-firms-are-the-new-target-for-ip-theft/id=57329.

bilan birga, ma'lumotlarni boshqarish uchun qo'shimcha ravishda IT mutahasisi ro'lini o'ynashga majbur qiladi.

- ◆ Xavfsizlik muammolari (security concerns): Boshqa turdagi bizneslarga qaraganda, barcha huquqiy firmalar buzilishlar va ruxsatsiz kirishdan himoyalaniş kerak bo'lgan o'ta sezgir mijoz ma'lumotlarini boshqaradi. Yuristlar nafaqat axloqiy jihatdan buni qilishga majbur, balki doimiy rivojlanayotgan ma'lumotlarni himoya qilish qonunlari qo'shimcha murakkablik qatlamini yaratadi.¹¹ Yuridik ma'lumotlar bazalarini boshqarish masalasi bugungi kunda nafaqat samaradorlik, balki xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuridik tashkilotlarda ma'lumotlarni to'g'ri boshqarish hujjat aylanishini tezlashtiradi, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi va qaror qabul qilish jarayonini soddalashtiradi. Shu bilan birga, bu jarayonning eng zaif nuqtasi — ma'lumot xavfsizligini ta'minlashdir.¹² Chet el tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, rivojlangan davlatlarda yuridik firmalar ma'lumotlar bazasini markazlashtirilgan shaklda boshqarish, foydalanuvchi kirishini qat'iy nazorat qilish hamda doimiy zaxira nusxalarini yaratish orqali xavfsizlikni ta'minlaydi. Masalan, OneLegal (2024) ma'lumotiga ko'ra, ko'plab firmalar ish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga erishgan. Shu bilan birga, Uptime Practice (2023) tadqiqotida qayd etilishicha, tartibsiz boshqaruv yoki noto'g'ri saqlash siyosati yuridik xizmat sifati va mijozlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- ◆ Biroq, xavfsizlikni kuchaytirish har doim samaradorlikni oshirmaydi. Masalan, ko'p bosqichli autentifikatsiya tizimi foydalanuvchi uchun qulaylikni kamaytirishi mumkin. Shu sababli tashkilotlar uchun eng to'g'ri yo'l — tezlik

¹¹ Jill D Rhodes and Vincent I Polley (eds), *The ABA Cybersecurity Handbook: A Resource for Attorneys, Law Firms, and Business Professionals* (ABA Publishing 2013), 27.

¹² Thomson Reuters Practical Law. *Law Firms Need Data Governance: Ten Reasons Why*. 2022.

va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni topishdir. Thomson Reuters Practical Law (2022) nashrida bu muvozanatni "data governance policy" orqali ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi.¹³

- ◆ Umuman olganda, yuridik ma'lumotlar bazalarini samarali va xavfsiz boshqarish uchun texnik infratuzilmani yangilash, xodimlarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilimini oshirish hamda doimiy audit tekshiruvlarini o'tkazish eng muhim omillardan hisoblanadi.¹⁴

XULOSA

Yuridik ma'lumotlar bazalarini boshqarish bugungi raqamli davrda har bir davlat, tashkilot va huquq sohasi vakili uchun dolzarb masalaga aylangan. Chunki huquqiy axborotning hajmi kundan-kunga ortib borayotgan bir paytda uni to'g'ri tartibga solish, tezkor qidiruv imkonini yaratish hamda xavfsiz saqlash tizimini yo'lga qo'yish huquqiy tizimning barqaror faoliyatini ta'minlaydi. Shuning uchun ham yuridik ma'lumotlar bazalarini samarali boshqarish nafaqat texnik, balki huquqiy, tashkiliy va axloqiy mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, samaradorlikni oshirish uchun yuridik ma'lumotlar bazalarini avtomatlashtirish, foydalanuvchi interfeyslarini soddalashtirish va ma'lumotlarni yagona standart asosida tartiblash muhim ahamiyat kasb etadi. Chet el tajribasida, xususan, AQSh va Buyuk Britaniyada, yuridik firmalar ma'lumotlar boshqaruvini ichki siyosat — ya'ni data governance policy asosida yuritadi. Bu siyosat ma'lumotlarga kim, qachon va qanday kirish huquqiga ega ekanligini aniqlab beradi. Shu yo'l bilan ular nafaqat samaradorlikni, balki axborot xavfsizligini ham ta'minlashga erishmoqda.

¹³ Uptime Practice. Legal Data Management & Storage Solutions for Law Firms. 2023.

¹⁴ OneLegal. A Guide to Legal Data Management. 2024

Xavfsizlik masalasi esa yuridik axborot tizimlarining eng nozik jihatlaridan biridir. Shaxsiy ma'lumotlar, sud hujjatlari, shartnomalar va advokat-mijoz yozishmalari singari maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki yo'qotilishi yuridik tashkilot obro'siga katta zarar yetkazadi. Shu sababli, zamonaviy yondashuvda kriptografik himoya, ko'p bosqichli autentifikatsiya, ma'lumotlarni bulutli platformalarda shifrlangan holatda saqlash kabi usullar qo'llanmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda blokcheyn texnologiyasi yuridik hujjatlarni himoya qilishda ishonchli yechim sifatida e'tirof etilmoqda.

Shuningdek, samaradorlikni oshirish uchun inson omilini kamaytirish ham muhim. Ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash, hujjat aylanishini raqamlashtirish, sun'iy intellekt asosida qidiruv tizimlarini joriy etish orqali yuridik firmalar o'z ish jarayonlarini soddalashtirmoqda. Ammo bu jarayon xavfsizlik nazoratisiz olib borilsa, yangi texnologik xavflar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, har bir yuridik tashkilotda axborot xavfsizligi bo'yicha ichki reglament, maxsus mas'ul shaxs va nazorat mexanizmi mavjud bo'lishi zarur.

Yana bir muhim jihat — xodimlarning malakasi va raqamli savodxonligi. Eng mukammal tizim ham agar foydalanuvchilar uni to'g'ri boshqara olmasa, kutilgan natijani bermaydi. Shu bois, yuridik tashkilotlar uchun muntazam treninglar o'tkazish, yangi dasturiy vositalar bilan ishlash bo'yicha o'qitish va xavfsizlik siyosatini amalda qo'llash madaniyatini shakllantirish zarurdir.

Xulosa qilib aytganda, yuridik ma'lumotlar bazalarini boshqarish samaradorlik va xavfsizlik o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Samarali boshqaruv xavfsizlikni ta'minlaydi, xavfsiz tizim esa samaradorlikni oshiradi. Shu bois, bu ikki omilni muvozanatda ushlab turish har bir yuridik tashkilotning strategik maqsadiga aylanishi kerak. Texnologik rivojlanish, xodimlarning kasbiy saviyasi va ichki

boshqaruv siyosati bu jarayonning muvaffaqiyat kalitidir. Faqat shundagina yuridik ma'lumotlar bazalari zamonaviy talablarga javob beruvchi, xavfsiz va ishonchli tizim sifatida faoliyat yuritadi.¹⁵

FOYDALINILGAN ADABIYOTLARVA MANBALAR RO'YXATI

1. Guidelines on Data Protection and Information Security in Legal Practice. Brussels, 2021. □ <https://www.enisa.europa.eu>
2. O'zbekiston Respublikasi. "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun. (2019-yil, O'RQ-547-son).
3. O'zbekiston Respublikasi. "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun. (2002-yil, 370-II-son).
4. Thomson Reuters Practical Law. Law Firms Need Data Governance: Ten Reasons Why. 2022.
5. Jaypee Institute of Information Technology, India, 21103322@mail.jiit.ac.in
6. Ellen Blanchard and Rodney Blake, 'Black Hats Look for Low Hanging Fruit: Law firms are the new target for IP theft' IPWatchdog (3 May 2015) www.ipwatchdog.com.
7. Yevropa Ittifoqi. General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council). 2016.
8. A Guide to legal data management .oct14,2024.
9. Court safe :Legal Records Storage & Managmet Using Blockchayn.
10. Law Cornel.edu. By CM Germany.2007.

¹⁵ Guidelines on Data Protection and Information Security in Legal Practice. Brussels, 2021.

□ <https://www.enisa.europa.eu>

11. Kun.uz. "Onlayn davlat xizmatlaridan doimiy foydalanuvchilar soni statistikasi". <https://kun.uz/news/2023/02/16/elektron-hukumat-it-va-biznes-ozbekiston-qanchalik-raqamlashmoqda>
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi
13. Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en